

**RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO
ENSINO SUPERIOR**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393025

*Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira*¹
*Luana Costa Viana*²

RESUMO: Este trabalho tem como foco o relato de experiência acadêmica enquanto pessoa com deficiência auditiva no ensino superior durante os três semestres iniciais. O objetivo geral é: Compartilhar algumas das minhas vivências pedagógicas e acadêmicas no decorrer de disciplinas, atividades nos grupos de pesquisas como bolsista voluntária vividas por mim na graduação até o terceiro semestre do ensino superior, tais como a descoberta das múltiplas identidades surdas, as relações interpessoais e escolha e início da construção social e pessoal da minha identidade surda. Objetivos específicos são: Relatar experiências e relacionar com as teorias que mais forem mais adequadas dos quais valida o relato academicamente. O estudo se fundamenta nas premissas de Bean (1985), Tinto (1993), Rytke, Bauer, & Fredtoft (1994), Bell et al. (1994), Rytke et al. (1994), Diniz & Almeida (2003), Solano & Lopéz (2000), Quadros (2010). Realizou-se um relato descritivo apoiado em pesquisa documental e bibliográfica. Os resultados mostram a relevância da aceitação e qualidade da integração social entre discentes, técnicos e docentes na universidade e o quanto essas relações interpessoais podem interferir de modo determinante na tomada de decisão entre a desistência ou permanência do discente no processo de adaptação universitária. Outros fatores determinantes são qualidade de serviços de atendimento e acolhimento estudantil oferecidos e utilizados desde o início do ingresso universitário, a construção e assimilação das múltiplas identidades surdas e aceitação da sua própria maneira de interagir com o meio no qual o indivíduo surdo transita no meio acadêmico e com a participação com bom rendimento nas atividades curriculares.

Palavras-chave: Ensino Superior, Deficiência Auditiva e Integração social, Identidade Surda.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdcl@gmail.com;

² Professora orientadora: Doutora, Faculdade de Letras Libras - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br